

LIBERTATEA CONȘTIINȚEI – DAR DIVIN, MARTOR INTERIOR AL OMULUI ȘI TEMEI PENTRU DREPTURILE OMULUI, EDUCAȚIE ȘI PACE TRAINICĂ

Pr. Prof. dr. Emilian Dumitru PĂUNESCU

*Preot paroh la Parohia Motoci, județul Dolj, Profesor de Religie Ortodoxă
la Școala Gimnazială „Coțofenii din Dos” și Școala Gimnazială
„Vârvoru de Jos”, județul Dolj dumi1010@yahoo.com*

ABSTRACT: Freedom of Conscience – A Divine Gift, the Inner Witness of Man and the Foundation for Human Rights, Education and Lasting Peace.

Freedom of conscience is part of the so-called natural rights of man, pre-existing, in the opinion of some authors, the consecrations in constitutional or other norms, because man is endowed with freedom of will and conscience, through the very act of creation, by God. This thesis is worthy of being retained in order to clarify, to some extent, the relationship between human freedoms (rights), and on the other hand, legal norms (positive laws). It is not the law that determines and gives content to individual freedoms and fundamental rights, but on the contrary, the legitimacy of any law directly stems from the way in which the fundamental, pre-existing freedoms, being God's gift to man, are reflected in the legal norm. We appreciate that this is a social imperative to outline in this way the possibility of human freedom in the social environment. Our Savior Jesus Christ tells us: „Not everyone who says to me, „Lord, Lord!” will enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father who is in heaven” (Matthew 7:21), therefore, „whatever you want men to do to you, do to them likewise; for this is the law and the prophets” (Matthew 7:12) - this being the golden rule of universal Christian morality through which man, in freedom of conscience, works the commandments of God, thus achieving peace with God, with himself and with his fellow men.

Keywords: *God, Freedom of conscience, peace, education, human rights.*

Introducere

Conștiința este proprie ființei umane, diferențiind-o pe aceasta de orice altă formă existențială, și prin care omul este înțeles în individualitatea sa, dar și prin apartenența la întreaga umanitate. Conștiința este rezultatul relației omului, prin facultățile raționale și ale simțirii înțelegătoare cu sine însuși, cu natura, cu societatea, dar și cu Dumnezeu. Sensurile existențiale nu se regăsesc în simple cunoștințe, ci în faptele de conștiință ce reprezintă conținutul acesteia.

Libertatea conștiinței este marea demnitate a omului, în baza căreia omul este chip al lui Dumnezeu. Căci libertatea presupune rațiunea și voința: rațiunea care cunoaște adevărul și voința care iubește binele, iubește ceea ce-i adevărat. Acest fapt ne face asemănători cu Dumnezeu. Omul niciodată nu poate renunța la libertatea de conștiință pe care Însuși Mântuitorul nostru Iisus Hristos o numește „viermele cel neadormit al conștiinței” (Marcu 9, 44).

Libertatea de conștiință – dar al lui Dumnezeu și drept constituțional fundamental al omului.

Cuvintele Mântuitorului nostru Domnul Iisus Hristos exprimă înțelesul profund, divin, al libertății omului: *”Și veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi”* (Ioan 8, 32). Prin urmare libertatea autentică a omului, cea după har, este determinată și condiționată de cunoașterea adevărului, de cunoașterea lui Dumnezeu. Libertatea dăruită de Dumnezeu omului îi permite acestuia nu numai să se raporteze la Dumnezeu, dar chiar să îl refuze pe Dumnezeu, nu numai să facă binele și să aibă iubire milostivă față de toată firea zidită, dar și posibilitatea de a face rău și de a trăi în egoism și în iubirea excesivă de sine cu ignorarea poruncilor Mântuitorului. Spune Sfântul Issac Siriul: *”Ferește-te de libertatea care duce la robia cea rea”*, adică de libertatea fără Dumnezeu, fără adevăr. Raportarea la Adevăr, care este Cuvântul întrupat, distincția dintre bine și rău, deosebirea dintre iubirea egoistă de sine și iubirea milostivă, cea după poruncă, sunt fapte de conștiință ale omului. De aceea prima formă a libertății este libertatea de conștiință. Înalt Preasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei afirmă: „numai ca spirit omul are valoare, pentru că numai el este cu adevărat liber, are voință și conștiință de sine, alegere și decizie. Fără libertatea spiritului orice existență este obiect și non valoare sau dependență totală. Dar spiritul

este creat cu libertate , iar valoarea acestei libertăți constă în posibilitatea alegerii. Libertatea înseamnă deci alegere, iar prin aceasta omul are totdeauna o calitate morală. Se știe că, nu există libertate decât în act, în alegere, unde omul liber trebuie să se decidă spre bine sau spre rău. Din punct de vedere practic, libertatea înseamnă înțelegere și conformare cu natura, cu rațiunea, cu spiritul ca esență și rost al ființei. Creștinismul subliniază faptul că libertatea este împlinirea într-un spirit a omului, fără să răstoarne ordinea firii, adică să neglijeze lumea terestră. Persoana liberă este eminentemente deschisă spre comunicare, fiind angajată într-un progres continuu. Astfel, omul liber se exprimă și perseverează în ceva, existența lui mergând într-o direcție bună, împlinindu-se ca persoană în relație cu alte persoane. Ordinea libertății devine pentru el o urmare a justei ordini, care dovedește că nu este împlinire autentică a lui decât într-o libertate permanentă. În felul acesta, omul liber are oricând posibilitatea oricărei decizii, dar numai cea care urmează adevărului spiritual și care este constructiv”¹. De aceea, Sfântul Apostol Pavel spune: „toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate îmi folosesc. Toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate zidesc” (I Corinteni 10, 23).

Libertatea de conștiință presupune ca omul să aibă rațiune și voință liberă.² În acest sens, Sfântul Ioan Damaschin spune: „dacă voința se supune legii lui Dumnezeu și dacă mintea conduce, după legea Lui, pe cele care îi sunt supuse, adică toate mișcările sufletului și mai ales mânia și pofta, atunci săvârșim virtutea și îndeplinim dreptatea”³.

Pornind de la cuvintele Psalmistului David: „Legea Ta este făclie picioarelor mele și luminează cărărilor mele” (Psalmul 118, 105), același Sfânt Părinte spune: „prin libertatea de a alege, ființele raționale își manifestă dorința și bunăvoința lor spre înfăptuirea binelui și spre părtășia la el dimpreună cu Dumnezeu. Creatorul a dăruit oamenilor puterea de a face binele și tot El i-a făcut liberi pentru ca binele să fie deopotrivă de la El și de la noi”⁴. Reiese că, „libertatea care salvează pe om nu este

1 Dr. Irineu Ion POPA, *Substanța morală a dreptului*, Editura Universul Juridic, București, 2009, pp. 350-351.

2 Ioan-Gheorghe ROTARU, “Key aspects of the Freedom of Conscience”, *Jurnalul Libertății de Conștiință - Supliment (Journal for Freedom of Conscience)*, Editions IAR-SIC, Les Arsc, France, 2016, pp.30-37.

3 SFÂNTUL IOAN DAMASCHIN, *Despre cele două voințe ale lui Hristos*, traducere din limba greacă de O. Căciulă, Editura Anastasia, București, 2004, p. 33.

4 *Ibidem*, p. 34.

libertatea de a face ce vrea, ci implicarea forțelor proprii într-o lucrare autentică. Libertatea omului este o libertate a alegerii morale și nu a unei autodeterminări absolute ontologice. Creștinismul asociază progresul cu desăvârșirea libertății care devine în Hristos iubire și adevăr”⁵.

Sfântul Apostol Pavel afirmă adevărul de credință: „*Domnul este Duh și unde este Duhul lui Dumnezeu acolo este libertatea*” (Corintieni II, 17). Iar Sfântul Ioan Gură de Aur spune: „*Nimeni nu este cu adevărat liber decât acela care trăiește în Hristos. Unul ca acela s-a ridicat deasupra tuturor rețelilor și nu se mai teme de nimic*”.

Libertatea este un dar de mare preț pe care Dumnezeu l-a făcut omului pentru că numai astfel omul este și persoană, persoană care prin credință se raportează la Dumnezeu și prin har devine fiu al lui Dumnezeu. Numai prin libertatea dăruită de Dumnezeu, omul, ca persoană, dacă alege să rămână în harul sfânt, să trăiască în Dumnezeu, împlinindu-I poruncile poate transcende determinismul material și temporar al acestei lumi, finitudinea materială a existenței și să fie încă din acest veac în bucuria negrăită a fericitei existenței veșnice.

Cu adevărat liber este cel care iubește după porunca Mântuitorului, are o iubire a harului și nu numai una firească.

Legătura dintre libertatea de conștiință și iubire în spiritualitatea ortodoxă este foarte bine redată și de către Părintele profesor dr. Dumitru Stăniloae: „Spunând că Duhul suflă, înțelegem că el aduce iubirea, viața, libertatea. Adevărata libertate este legată de iubire și acolo unde există iubire se găsește binele prin excelență, izvorul oricărui gând, cuvânt sau fapte bune. Acolo este viața care e mișcare, disponibilitate, liberă de orice încremenire în orgoliu și în patimile egoiste”⁶.

Rugăciunea înseamnă libertate. ”Un om care se roagă este un om liber”, spune părintele Arsenie Boca. Rugăciunea este totodată un fapt al libertății conștiinței.

Conștiința nu poate fi concepută decât ca fiind liberă. Conștiința poate fi pervertită dacă omul alege să-L ignore sau să Îl refuze pe Dumnezeu sau alege răul și nu binele, dar nu poate fi supusă determinismului material, causal. Conștiința nu este o realitate materială, ci o însușire a

5 Dr. Irineu Ion POPA, *Substanța morală a dreptului*, pp. 352-353.

6 Pr. Prof. Dr. Dumitru STĂNILOAE, *Rugăciunea lui Iisus și experiența Duhului Sfânt*, Editura Deisis, Sibiu, 2003, p 91.

sufletului uman nemuritor. Însuși Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne spune: „luminătorul trupului este ochiul; deci, dacă ochiul tău e curat, tot trupul tău va fi luminat; dar dacă ochiul tău e rău, tot trupul va fi întunecat. Deci, dacă lumina care se află în tine este întuneric, cu cât mai mult întunericul! (Matei 6, 22–23). Sfântul Apostol Pavel afirmă: „spun adevărul în Hristos, nu mint – împreună cu mine mărturisește conștiința mea întru Duhul Sfânt” (Romani 9, 1)

Conștiința este esența și trăsătura distinctivă a firii umane, a sufletului nemuritor al omului prin care acesta, ca persoană creată de Dumnezeu se raportează la natură, societate, la propria sa ființă și, în mod deosebit, la Dumnezeu. Omul este singura ființă creată care are conștiința propriei sale existențe, poate cunoaște pe Dumnezeu și se poate raporta la Dumnezeu prin credință care este un fapt de conștiință. Părintele Arsenie Boca vorbea despre conștiință ca fiind „un grai tăcut și o chemare lină” prin care omul poate să se reconstruiască ca ființă spirituală, să își regăsească structura sa autentică, dincolo de precaritățile și patimile existențiale, într-un cuvânt să redobândească libertatea autentică, spirituală pentru iubirea infinită și indefinită de Dumnezeu și de oameni. Credința ortodoxă este un fapt interior al conștiinței omului ca persoană. Fericitul Augustin spunea și el că „în noi este ceva mai adânc decât noi înșine”, referindu-se tot la conștiința omului, cu deosebire la conștiința de sine.

Părintele Arsenie Boca afirma: „*Libertate de conștiință este cel mai adânc bun spiritual pe care îl are omul la îndemână în viața sa*... Într-adevăr, conștiința umană, înțeleasă în complexitatea, înălțimea și profunzimea ei este temeiul vieții biologice și spirituale, punctul de la care începe efortul pentru ca omul să fie demn de libertatea pe care el însuși o prescrie în primul rând ca lege morală și de aici și ca ordine juridică.

Important de subliniat este faptul că mai înainte de a fi transpusă în norme juridice, conștiința este un dar neprețuit a lui Dumnezeu pentru om, prin care omul devine ceea ce este și se diferențiază în mod categoric de orice altă formă existențială.

În ceea ce privește libertatea de conștiință ca drept constituțional fundamental al omului trebuie evidențiată dimensiunea istorică a libertății de conștiință, așa cum se reflectă în principii și norme juridice în epoca contemporană.

Semnificativă este Declarația Drepturilor Omului și Cetățeanului adoptată în 1789, în Franța, care stabilește principii valabile și pentru epo-

ca modernă. Astfel, în art. 4 se dă o definiție a libertății ce în prezent rar poate fi întâlnită în constituțiile moderne: „Libertatea constă în a putea face tot ceea ce nu este în detrimentul altuia; astfel, exercitarea drepturilor naturale ale fiecărui om nu are alte limite decât pe acelea care asigură celorlalți membri ai societății posibilitatea exercitării aceluiași drepturi. Aceste limite nu pot fi determinate decât prin lege”. Semnificative sunt și dispozițiile cuprinse în art. 5 prin care se consacră caracterul de excepție a restrângerii libertății, indiferent de formele acesteia, considerată a fi un drept natural: „Legea nu are dreptul să interzică decât acțiunile dăunătoare societății. Tot ceea ce nu este interzis prin lege nu poate fi oprit și nimeni nu poate fi constrâns să facă ceea ce ea nu-i ordonă”. Reglementările mai sus-menționate instituie un principiu fundamental aplicabil și libertății de conștiință, respectiv „coexistența libertăților” prin care se definește orice societate democratică, fiind totodată și o condiție a statului de drept. Constituționaliștii francezi din epoca respectivă au fost preocupați să dea o formă juridică, cu valoare constituțională, libertății de conștiință și libertății de exprimare, ambele drepturi condiționându-se reciproc. Dispozițiile art. 11 din același document arată că: „Libera exprimare a gândirii și a opiniilor este unul dintre cele mai prețioase drepturi ale omului; orice cetățean poate deci să vorbească, să scrie, să tipărească în mod liber, cu condiția să răspundă de folosirea abuzivă a acestei libertăți în cazurile determinate de lege”. Este o afirmare clară a dreptului inviolabil absolut al libertății de gândire și al libertății de exprimare, singurele limite fiind cele stabilite de lege.

Spre deosebire de multe dintre reglementările constituționale moderne, în art. 12 din acest document se garantează în mod real și nu numai formal drepturile omului și, implicit, libertatea de conștiință, pentru că se instituie o obligație pozitivă a statului de a le apăra, precizându-se și finalitatea unei astfel de acțiuni, ce nu poate fi decât interesul public: „Garantarea drepturilor omului și cetățeanului necesită o forță publică. Această forță este, deci, instituită spre binele tuturor și nu în folosul particular al acelorora cărora îi este încredințată”.

Consacrarea și garantarea drepturilor fundamentale ale omului este o condiție necesară pentru ca o societate să fie considerată democratică. Art. 16 reprezintă o succintă și elocventă definiție a democrației și constituționalismului: „Orice societate în care garantarea drepturilor nu este asigurată, nici separarea puterilor n-are constituție”. Prin urmare, este o definiție materială a constituției și constituționalismului și nu una formală.

Simpla existență a unei legi fundamentale nu este suficientă pentru a realiza o societate democratică. Este nevoie, așa cum au precizat constituționaliștii francezi de realitatea consacării și garantării acestor drepturi prin conținutul legii fundamentale, dar și prin interpretarea și aplicarea acestora

Tradițiile democratice ale constituționalismului românesc din perioada contemporană marchează istoric consacarea și garantarea libertății de conștiință, ca drept fundamental. Ne referim în special la dispozițiile cuprinse în Constituția României din 1866, care pentru prima dată în țara noastră oferea o recunoaștere juridică a libertății de conștiință. Astfel, dispozițiile art. 21 cuprindeau o formulare de esență, prin care libertatea conștiinței era considerată ca un drept natural: „Libertatea conștiinței este absolută”. Conținutul acestui drept fundamental avea în vedere în mod explicit garantarea libertății religioase. Mai mult decât atât, religia ortodoxă și biserica ortodoxă erau consacrate constituțional: Libertatea tuturor cultelor este garantată, întrucât însă celebrațiunea lor nu aduce atingere ordinii publice sau bunelor moravuri. Religioniunea ortodoxă a răsăritului este religiunea dominantă a statului român. Biserica ortodoxă română este neatârnată de orice chiriarhie străină, păstrându-și însă unitatea ca biserică ecumenică a răsăritului în privința dogmelor. Acestea sunt formulări juridice care exprimă realitatea socială, specificul cultural și religios al poporului român, fără însă a se îngădui exclusivismul religios și intoleranța interconfesională. De altfel toată istoria poporului român, spiritualitatea sa, tradițiile culturale afirmă clar și elocvent toleranța și respectul față de toate confesiunile religioase.

Dispoziții similare erau cuprinse și în Constituția din 1923, care practic relua conținutul reglementărilor din Constituția României din 1866.

De fapt, „drepturile omului se fundamentează juridic , în primul rând, pe legea morală naturală și apoi pe normele naționale și internaționale. În acest sens, prima reglementare este făcută de Dumnezeu când a creat pe Adam și Eva, i-a binecuvântat și le-a zis: «creșteți și vă înmulțiți și umpleți pământul și-l stăpâniți; peste toate vietățile ce se mișcă pe pământ și peste tot pământul» (Facerea 1, 28)”⁷. Având în vedere, însă, aspectul istoric propriu-zis al drepturilor omului „acest Drept începe în Europa cu *Magna Charta Libertatum*, în 1215, în care sunt expuse elementele unei dimensionări juridice a drepturilor persoanei umane”⁸.

7 Dr. Irineu Ion POPA, *Substanța morală a dreptului*, pp. 382-383.

8 N. PURDĂ, *Protecția drepturilor omului. Mecanisme interne și internaționale*, Editura Lumina Lex, București, 2001, p. 15.

Totodată, este dovedit și adevărat faptul că, „drepturile omului au fost consemnate încă din antichitate, dar nu se poate afirma că ele, cel puțin așa cum se prezintă astăzi, nu datorează nimic creștinismului. Europa înainte de venirea creștinilor era total păgână și lipsită de o cultură notorie în ceea ce privește omul și valoarea lui. Prin venirea creștinismului, învățătura Mântuitorului Iisus Hristos a revoluționat toate categoriile sociale, iar omul a primit o valoare cosmică. Apoi, marii teologi și umaniști ai Bisericii Ecumenice, Origen, Tertulian, Ciprian de Cartagina, Vasile cel Mare, Grigorie de Nazianz, Grigorie de Nyssa, Ioan Gură de Aur, Ambrozie al Mediolanului, Ierolim, Augustin de Hipona, etc., ale căror lucrări au influențat în profundis cultura și civilizația statelor europene. Cu toate acestea în Preambulul Cartei drepturilor omului lipsește recunoașterea acestor adevăruri fundamentale prin care Europa se identifică în lume”⁹

Meditând la aceste realități istorice și juridice, ne întrebăm în ce măsură actualele reglementări din documentele interne și internaționale privind libertatea de conștiință și de exprimare răspund finalității naturale ale acestor drepturi și exigențelor valorice, și nu numai formal juridice, ale societăților contemporane, al tradițiilor religioase și culturale ale statelor europene și bineînțeles și ale României. O astfel de întrebare este legitimă pentru că se poate constata în sfera politică, dar și juridică o anumită rezervă sau rețineră în a recunoaște și a garanta în mod absolut libertatea de conștiință, în raport cu tradițiile de cultură și religie ale statelor. Cu titlu de exemplu ne referim la refuzul politicienilor de a consemna în tratatele constitutive ale Uniunii Europene identitatea cultural creștină a țărilor membre ale acestei organizații, sau unele decizii ale Curții Europene a Drepturilor Omului dar și ale Curții Constituționale, care interpretează dispozițiile normative privind libertatea religioasă aplicate cultului creștin, învățământului religios sau simbolurilor de credință ortodoxe, în mod restrictiv sau condiționat eludând astfel tradițiile religioase ale poporului român, importanța religiei, cu deosebire ortodoxe pentru formarea morală a omului și mai ales caracterul absolut, necondiționat al libertății religioase, singurele limite fiind legate de cerințele respectării demnității omului a spiritului de toleranță interconfesional și a principiilor legii morale unanim acceptate de spiritul comun al bunului simț.

Acest drept fundamental este prevăzut și recunoscut în majoritatea declarațiilor și tratatelor internaționale care se referă la drepturile și

9 Dr. Irineu Ion POPA, *Substanța morală a dreptului*, p. 386.

libertățile fundamentale ale omului, începând cu declarația universală din 1948. Stă la baza altor drepturi fundamentale, cum ar fi libertatea cuvântului, libertatea de asociere, libertatea presei. În esența sa este un drept natural care prevede posibilitatea persoanei de a-și putea exprima în particular sau în public o anumită concepție despre lumea înconjurătoare, de a avea sau nu o credință religioasă, de a aparține sau nu unui cult religios sau unei organizații de orice fel, recunoscută de ordinea constituțională existentă la un anumit moment dat. Exprimă în același timp și libertatea de a gândi, de a avea opinii, concepții teoretice, sentimente, păreri, exprimate public, particular sau nu, fără ca cineva să poată interveni sau cenzura, sau cunoaște, fără voința persoanei, aceste gânduri. Este un drept natural și caracterizează firea umană pentru că omul se diferențiază de celelalte forme de viață tocmai prin existența conștiinței și a libertății de a gândi, de a avea sentimente.

Conștiința omului nu trebuie să fie direcționată prin mijloace administrative, ci ea trebuie să fie rezultatul libertății acestuia de a gândi și de a-și exterioriza gândul. Libertatea conștiinței implică și responsabilitatea morală și de conștiință pentru gândurile exprimate. Responsabilitatea, inclusiv cea juridică, intervine numai în momentul în care gândul sau opinia sunt exprimate, situație în care pot leza demnitatea, onoarea sau libertatea de gândire a unui alt subiect de drept sau chiar ordinea socială sau ordinea de drept, de aceea libertatea conștiinței este în strânsă legătură cu libertatea de exprimare, aceasta din urmă reprezentând tocmai posibilitatea recunoscută omului de a-și exterioriza gândurile. În consecință, libertatea conștiinței are un conținut complex, al cărui conținut juridic se exprimă în trei dimensiuni: *libertatea de gândire, libertatea de conștiință și libertatea de religie.*

Libertatea de religie, ca aspect de conținut al libertății de conștiință, înseamnă exteriorizarea unei credințe, religii și, în al doilea rând, libertatea de a adera la o organizație religioasă și la ritualul practicat. Este necesar ca religia sau organizația religioasă să fie cunoscute prin lege de stat și activitatea unui anumit cult religios să nu fie considerată ca fiind contrară ordinii de drept sau bunelor moravuri. Organizarea cultelor religioase, recunoscute de stat, este liberă și se concretizează în statute proprii. În decursul timpului, raporturile dintre stat și autoritatea religioasă pot fi catalogate în trei variante:

1. statul se confundă cu autoritatea religioasă;
2. statul sprijină autoritatea religioasă, dar se diferențiază de aceasta;
3. statul adoptă o poziție de indiferență față de autoritatea religioasă.

Constituția României consacră separarea statului față de autoritate, dar obligă autoritatea statală să sprijine cultele recunoscute de lege, inclusiv prin mijloace financiare. Se proclamă totodată autonomia religioasă, în sensul că fiecare cult este liber să-și organizeze forma de ritual, învățământul, relațiile cu adepții cultului, relațiile cu statul. Autonomia religioasă trebuie exercitată numai în condițiile respectării drepturilor omului, a moralei publice și a ordinii de drept.

Art. 29 din Constituție se referă și la raporturile dintre religii, după următoarele principii:

- . egalitatea dintre credincioși și necredincioși;
- . impune cultivarea unui climat de toleranță și respect reciproc;
- . sunt interzise orice forme, mijloace sau acte de învrăjbire religioasă.

Doctrina de specialitate relevă câteva aspecte interesante în legătură cu conținutul juridic al libertății conștiinței denumit uneori și libertatea gândirii.

În perioada contemporană, „Organizația Națiunilor Unite și Consiliul Europei a adoptat și ratificat dreptul la libertatea gândirii, a conștiinței și a religiei, în nenumărate documente, la care au aderat majoritatea țărilor membre, devenind astfel norme obligatorii pentru statele semnatare. În această direcție se situează Declarația universală a drepturilor omului, adoptată și proclamată de Adunarea ONU prin rezoluția 2171 din 10 Decembrie 1948. În articolul 18 al acestei Declarații se stipulează următoarele: «orice persoană are dreptul la libertatea gândirii, a conștiinței și a religiei; acest drept implică libertatea de a-și schimba religia sau convingerile sale, individuale sau colective, atât în public cât și în privat, prin învățământ, practice, cult și îndeplinirea de rituri»¹⁰.

Libertatea de conștiință – factor esențial în educație și al îndeplinirii păcii

Pacea este rodul virtuților, un bun de mare preț al omenirii și condiția însăși a existenței și desfășurării vieții. În Predica de pe Munte, Mântuitorul Hristos ne spune: „fericiți făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema” (Matei 5, 9).

Întemeiată pe adevăr și pe dreptate, pacea este binele cel mai înalt, un bun necesar vieții în general și vieții morale în special. Ca virtute morala,

10 *Ibidem*, pp. 388–389.

ea se realizează în cadrul social și în conformitate cu el. De aceea, în Sfânta Scriptură, pacea este așezată în legătura cu dreptatea: „Mila și adevărul s-au întâmpinat, dreptatea și pacea s-au îmbrățișat,” (Psalmul 84, 11); „Împărăția lui Dumnezeu este dreptate și pace bucurie în Duhul Sfânt” (Romani 14, 17); „roada dreptății se seamănă întru pace” (Iacov 3, 18).

În Noul Testament, pacea este identificată cu împlinirea binelui: „Cine voiește să iubească viața și să vadă zile bune, să se ferească de rău și să facă bine, să caute pacea și să o urmeze” (I Petru 3, 10-12). Deci, prin pace nu înțelegem nelucrare, ci dinamism.

Pacea este Însuși Dumnezeu, pe Care Sfântul Apostol Pavel îl numește „al iubirii și al păcii” (II, Corinteni 13, 11). Mântuitorul Hristos este „Domn al păcii, Părinte al veacului ce va să fie; și mare va fi stăpânirea Lui și pacea Lui nu va avea hotar,” (Isaia 9, 5-6); împărăția mesianică este aceea a păcii nesfârșite (Zaharia 6, 13). Mesajul Mântuitorului către lume este împlinirea păcii: „Pace las vouă, pacea Mea dau vouă” (Ioan 14, 27), scopul venirii sale în lume este acela de a aduce pacea omului cu Dumnezeu, cu sine și cu semenii săi.

Dobândirea păcii înseamnă eliminarea manifestărilor tulburătoare și nepărtinitoare firii, o armonie ce se stabilește între fire și voința: nepătimire, liniștea simțirii. În ființa credinciosului, pacea se realizează într-o formă activă, corespunzând ascensiunii morale. Trăirea în pace cu Dumnezeu și cu sine are ca urmare fireasca pacea cu semenii, pe care, spune Sfântul Grigorie de Nyssa, „nu ar putea să-o împărtășească cineva altuia, dacă n-ar avea-o el însuși”.

Cei care au dobândit pacea și se nevoiesc a face pace între semeni, rugându-se pentru ei, împlinesc indemnul Sfântului Apostol Pavel: „Pacea sa urmați cu toții și sfințenia, fără de care nimeni nu va putea vedea pe Domnul” (Evrei 12, 14).

Izvorând din Dumnezeu, orizontul păcii este nelimitat; este o virtute cu caracter personal, dar înseamnă și o legătura a credinciosului cu alte persoane, având drept rezultat ordinea fireasca și armonia în lume. Este așadar, drumul asemănării cu pacea lui Hristos, care covârșește toată mintea (Fil. IV, 6). Virtutea păcii se arată ca un echilibru duhovnicesc în persoana virtuoasă și o armonie a relațiilor interpersonale, drept cadru firesc al desfășurării vieții în Univers.

Pacea este o lucrare sinergetică, o împreună-lucrare a omului cu harul sfinților, un dar și o datorie. Viața creștină este viața îngerească a

celor ce săvârșesc „pe pământ pace, între oameni bunăvoie” (Luca 2, 14). Fiul lui Dumnezeu S-a întrupat ca să dea lumina celor din întuneric și din umbra morții, îndreptându-i pe oameni pe calea păcii (Luca 1, 79). Prin jertfa și învierea Sa, l-a împăcat pe om cu Dumnezeu și i-a dat puterea de a realiza pacea cu sine și cu semenii.

Pacea înlătură fătărnicia, invidia, ura, vrajba, cearta, mania, dezbinările, uciderile, stările potrivnice vieții și desfășurării ei firești, spre scopul sădit de ziditorul lumii. Pe calea păcii, devenim fiii lui Dumnezeu după har, Sfântul Ioan Evanghelistul pronunțându-se clar în acest sens: „... iar celor câți L-au primit și cred în numele Lui, le-a dat putere să se facă fiii lui Dumnezeu” (Ioan I, 12).

Despre înfăptuirea păcii vorbește deseori Sfântul Apostol Pavel: „pacea să urmați cu toți și sfințenia” (Evrei XII, 14); „să domnească în inimile voastre pacea lui Dumnezeu” (Coloseni 3, 15), „ trăiți în pace cu toți oamenii” (Romani 12, 18). Dobândirea păcii este astfel, semnul distinctiv al celor care vor intra în împărăția lui Dumnezeu. Pentru cei numiți cu numele lui Hristos, pacea începe acum și va continua desăvârșită, în veacul viitor.

O educație capabilă să salveze omenirea cere nu puțin lucru: include și dezvoltarea spirituală a omului, valorificarea lui, pregătirea tânărului pentru a-și înțelege vremea în care trăiește. Personalitatea umană se construiește prin experiențe continue; depinde de noi cum pregătim pentru copilărie, adolescență și tinerețe un anumit mediu, o lume capabilă să permită aceste experiențe formative. Este necesar ca personalitatea tânărului să intre în contact cu lumea reală după ce a parcurs un stadiu de ucenicie; este nevoie ca omul să fie călăuzit în așa fel încât să conștientizeze înainte de orice altceva responsabilitatea sa față de organizarea socială a oamenilor. Mântuitorul Iisus Hristos spune: „Lăsați copiii și nu-i opriți să vină la Mine, că a unora ca acestora este Împărăția cerurilor” (Matei 19, 14). Astfel, educația trebuie să conducă, în mod liber, la comuniunea omului cu Dumnezeu și semenii în iubire smerită și milostivă, după cum ne îndeamnă Sfântul Apostol Pavel: „voi, fraților, ați fost chemați la libertate; numai să nu vă folosiți libertatea ca prilej de a-i sluji trupului, ci slujiți-vă unul altuia prin iubire. Căci toată legea se cuprinde într-un singur cuvânt, în acesta: Iubește pe aproapele tău ca pe tine însuși” (Galateni 5, 13–14). Din cele anterioare, desprindem faptul că, „sistemul de valori intrinseci și cultura sunt două componente interconectate ale unei societăți și pot fi

considerate sisteme deschise, deoarece sunt influențate și influențează în mod constant mediul înconjurător. Există o relație complexă și circulară între sistemul de valori și cultura unei societăți (pe de o parte) și structurile educaționale (pe de altă parte), iar divinitatea poate juca un rol semnificativ în această interacțiune.

Divinitatea, fie că este reprezentată prin diverse tradiții religioase sau credințe spirituale, este adesea considerată o sursă fundamentală de valori și principii morale într-o societate. Aceste valori și principii sunt apoi transmise și integrate în sistemul educațional prin intermediul educației religioase sau a influenței culturale. De exemplu, în multe țări, educația morală și etică poate fi bazată pe valori religioase și spirituale. Pe de altă parte, educația poate, de asemenea, influența percepțiile și înțelegerea despre divinitate și spiritualitate. În cadrul procesului educațional, studiul religiilor, filosofiei și culturii poate ajuta elevii să exploreze și să înțeleagă diferitele concepții despre divinitate și să dezvolte o perspectivă mai largă asupra lumii.

Astfel, se poate argumenta că există o cauzalitate circulară și între divinitate și educație, în sensul în care divinitatea influențează sistemul de valori și cultura, care la rândul lor sunt transmise prin intermediul educației, iar educația poate afecta percepțiile și înțelegerea despre divinitate și spiritualitate¹¹.

Libertatea este conștiința de sine a omului, o raportare continuă la sine însuși, de aceea, libertatea se dobândește printr-un efort continuu de perfecționare a oamenilor și a societății, așa cum ne înțelege Sfântul Apostol Petru: „trăiți ca niște oameni liberi, dar nu ca și cum ați avea libertatea drept acoperământ al răutății, ci ca robi ai lui Dumnezeu. Dați tuturor cinste, iubiți frăția, temeți-vă de Dumnezeu, cinstiți pe împărat” (I Petru 2, 16–17). Cu toate că, „libertatea este înăscută omului, totuși ea poate să devină irascibilă prin călcarea legii. Pentru ca omul să redevină liber, el are nevoie de educație.

Principiul libertății se referă deci, la persoana umană și este sursa drepturilor individuale, consemnate, în cadrul tuturor statelor, în acte juridice fundamentale, cum sunt constituțiile. Libertatea constituie, deci, substanța și determinarea dreptului, iar sistemul dreptului este domeniul libertății înfăptuite. Astfel, fiecare individ are dreptul la viață, la libertate și la siguranța personală.

11 Dr. Daniela TOLICI, „Educație, Digitalizare și Divinitate”, *Jurnalul Libertății de Conștiință*, Vol. 11, Nr. 1, 2023, pp. 416–417.

Pentru ca libertatea să-și atingă scopul dorit, ea trebuie să se folosească de educație, și astfel, individul să săvârșească faptele dintr-un impuls firesc, moral¹².

Sfinții Părinți vorbind despre educația copiilor ne sfătuiesc: „pe tineri să-i învățăm învățătura lui Dumnezeu”¹³. De asemenea, „copiii noștri să aibă parte de învățătura lui Hristos: să învețe ce putere are smerenia înaintea lui Dumnezeu și ce poate dragostea curată în fața lui Dumnezeu; că frica de Domnul este bună și mare; mântuie pe toți cei ce trăiesc cu cuvioșie în Domnul, cu inimă curată”¹⁴, fiindcă, „unde capul este bolnav nu există nimic sănătos și în general niciun mădular nu-și îndeplinește slujba unde nu există partea principală. În casa sa stăpânul este ca și capul unui trup, și viața lui este normă de viațuire pentru toți. Cel mai mare neajuns în această treabă este faptul că toți urmează cu mai mare plăcere ce este depravat și mai ușor: o rea educație îi strică pe cei buni decât îndreaptă una bună pe cei răi”¹⁵.

Așadar, Dumnezeu a vrut să creeze pe om ca ființă rațională și liberă, cu toate consecințele pe care acest fapt le presupune. Ca un Tată bun și iubitor, ne-a dat o călăuză, legea morală, ne-a trimis, din iubire, pe Fiul Său Unul-Născut, Domnul nostru Iisus Hristos (Ioan 3, 16–17) pentru ca noi să putem folosi corect libertatea, adică, în așa fel încât ea să se întoarcă spre propriul nostru bine.

Bibliografie:

- * *Biblia sau Sfânta Scriptură*, Ediție Jubiliară a Sfântului Sinod, versiunea diortosită și adnotată de Bartolomeu Valeriu ANANIA, Arhiepiscopul Clujului, Ed. IBMBOR, București, 2001.
- * BOETHIUS și SALVIANUS, *Scrieri. Articole teologice și mângâierile filosofiei. Despre Guvernarea lui Dumnezeu*, traducere, note și comentarii de prof. David Popescu, EIBMBOR, București, 1992.

12 Dr. Irineu Ion POPA, *Substanța morală a dreptului*, pp. 367, 371, 378.

13 CLEMENT ALEXANDRINUL, *Stromatele*, stromata a IV-a, traducere, cuvânt înainte, note și indicii de Pr. D. Fecioru, în colecția PSB, Vol. 5, EIBMBOR, București, 1982, p. 283.

14 *Ibidem*.

15 BOETHIUS și SALVIANUS, *Scrieri. Articole teologice și mângâierile filosofiei. Despre Guvernarea lui Dumnezeu*, traducere, note și comentarii de prof. David Popescu, EIBMBOR, București, 1992, p. 301.

- ✦ CLEMENT ALEXANDRINUL, *Stromatele*, stromata a IV -a, traducere, cuvânt înainte, note și indicii de Pr. D. Fecioru, în colecția PSB, Vol. 5, EIBMBOR, București, 1982.
- ✦ POPA, Dr. Irineu Ion, *Substanța morală a dreptului*, Editura Universul Juridic, București, 2009.
- ✦ PURDĂ, N., *Protecția drepturilor omului. Mecanisme interne și internaționale*, Editura Lumina Lex, București, 2001.
- ✦ ROTARU, Ioan-Gheorghe, “Key aspects of the Freedom of Conscience”, *Jurnalul Libertății de Conștiință - Supliment (Journal for Freedom of Conscience)*, Editions IARSIC, Les Arsc, France, 2016, pp.30-37.
- ✦ SFÂNTUL IOAN DAMASCHIN, *Despre cele două voințe ale lui Hristos*, traducere din limba greacă de O. Căciulă, Editura Anastasia, București, 2004.
- ✦ STĂNILOAE, Pr. Prof. Dr. Dumitru, *Rugăciunea lui Iisus și experiența Duhului Sfânt*, Editura Deisis, Sibiu, 2003.
- ✦ TOLICI, Dr. Daniela, “Educație, Digitalizare și Divinitate”, *Jurnalul Libertății de Conștiință*, Vol.11, Nr. 1, 2023.